

Guia para o **Uso Coletivo**, o Cuidado e a Continuidade dos **Saberes** em **Territórios Indígenas**

INDIWOMINT

Guia para o Uso Coletivo, o Cuidado e a Continuidade dos Saberes em Territórios Indígenas

Realizado no âmbito do projeto:

Mulheres Indígenas Interconectando Corpos, Saberes e Territórios para a Vida
(INDIWOMINT)

Elaboração: Ana María Noguera Durán

Colaboradores: Jörg Müller

Diagramação: Ana María Noguera – Jenny Vivian Hincapié Castillo

Design e Ilustração: @yokositainfinita

DOI: 10.5281/zenodo.20494466

Este documento resulta do projeto INDIWOMINT: Mulheres Indígenas Interconectando corpos, saberes e territórios para a vida. Financiado pela União Europeia [Programa Horizon] sob o acordo de subvenção nº 101149072. Seu conteúdo e materiais são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Este é um material de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, que permite o uso, a distribuição e a reprodução sem restrições em qualquer meio, desde que se cite corretamente a obra original.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Citação sugerida:

Noguera Duran, Ana Maria, and Jörg Müller. " Guia para o Uso Coletivo, o Cuidado e a Continuidade dos Saberes em Territórios Indígenas" Zenodo, June 1, 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20494466>

Contenidos

Apresentação	4
1. A partir de onde este guia é construído	5
2. Para que serve este guia?	6
3. Bases para proteger nossos saberes e territórios	7
4. Antes de compartilhar: controle comunitário do conhecimento (ferramenta)	8
5. O que fazer diante de situações de risco ou uso indevido do conhecimento?	9
6. Como decidimos na comunidade se compartilhar um conhecimento?	10
7. Antes de compartilhar: tomar uma decisão informada	11
8. Quem cuida dos conhecimentos na comunidade?	12
9. Reciprocidade: compartilhar também é receber	13
10. Para seguir caminhando	14
Autora de la Guía	15

Apresentação

Este guia nasce do compromisso de pessoas aliadas com a proteção dos saberes originários, entendidos como parte fundamental da vida, da cultura e da autonomia dos povos. Reconhece os povos indígenas como sujeitos coletivos com direitos próprios sobre seus conhecimentos, práticas e territórios, assim como sua capacidade de decidir sobre o uso e a transmissão desses saberes. Buscamos fortalecer o respeito, o diálogo e a proteção desses conhecimentos, promovendo que sejam valorizados e resguardados pelos próprios povos, em benefício das gerações presentes e futuras.

Quando nos referimos ao "bom uso do conhecimento tradicional", não falamos apenas de uma recomendação ética, mas de uma postura política. É reconhecer que nem todo conhecimento pode ser tomado, documentado ou compartilhado livremente. Existem limites, decisões e formas próprias de proteção que devem ser respeitadas. Nesse sentido, buscamos destacar a importância de aprender sobre a soberania dos dados indígenas: como protegê-los e como utilizá-los em favor das comunidades.

O conceito de soberania dos dados indígenas é relativamente novo, mas seu sentido é muito antigo: trata-se do direito dos povos de decidir sobre sua própria informação. Isso implica poder controlar quais dados são coletados sobre suas vidas, seus conhecimentos, seus costumes e seus territórios, assim como decidir como esses dados são usados e com quem são compartilhados.

Esse direito está vinculado à autonomia dos povos indígenas, ou seja, à sua capacidade de se governar, cuidar de seus territórios e proteger suas formas de vida. A informação não é algo menor: hoje em dia, os dados são um recurso valioso. Por isso, é importante que sejam usados de maneira justa, respeitosa e em benefício das próprias comunidades.

Na prática, isso significa que os povos devem participar e tomar decisões sobre tudo o que se faz com sua informação. Nada sobre os povos indígenas deve ser feito sem sua participação e decisão. Nem sempre os dados estão em suas mãos, mas existem formas de fortalecer seu controle por meio de acordos, normas comunitárias e alianças que respeitem seus valores.

Apartir deste guia, compartilhamos ideias simples para apoiar esse caminho. Buscamos contribuir para o cuidado dos saberes originários, dos territórios e da vida, rejeitando qualquer forma de extrativismo, não apenas da terra, mas também do conhecimento e da cultura.

Para nós, o conhecimento tradicional não é um recurso separado. É uma forma de viver e de se relacionar com o território. É memória, é cuidado e também resistência.

Acreditamos no trabalho conjunto, nas alianças entre povos e com pessoas que acompanham com respeito. Compartilhar conhecimentos não é apenas transmitir informação, mas também semear novas formas de pensar, de sentir e de cuidar da vida.

Em um mundo que por muito tempo ignorou ou desvalorizou esses saberes, hoje é mais importante do que nunca reconhecer sua força. São conhecimentos que resistiram e seguem vivos, guiando caminhos para cuidar da terra e do futuro das próximas gerações.

Este guia não pretende oferecer respostas únicas, mas acompanhar processos, abrir perguntas e fortalecer capacidades. Foi pensado como uma ferramenta para as comunidades, mas também para quem pesquisa, colabora ou trabalha junto a elas, a partir de um lugar de respeito, escuta e responsabilidade.

Esperamos que este guia básico possa servir tanto às comunidades quanto àqueles que pesquisam de forma comprometida.

Conceito-chave: Soberania dos dados indígenas

A soberania dos dados indígenas é o direito dos povos indígenas de decidir sobre sua própria informação. Isso inclui saber quem coleta os dados, como são utilizados, com quem são compartilhados e para que servem. Esses dados podem tratar de suas pessoas, seus conhecimentos, seus costumes ou seus territórios. Esse direito faz parte de sua autonomia e de sua capacidade de tomar decisões sobre seu próprio futuro.

Cuidar e proteger essas informações é importante, pois os dados também são um recurso valioso. Utilizá-los de forma respeitosa fortalece a identidade, o bem-estar e a autodeterminação dos povos.

1 A partir de onde este guia é construído

Este guia não busca apenas evitar danos. Ele busca acompanhar processos que já existem nos territórios: formas próprias de cuidar, compartilhar e manter o conhecimento. Nos interessa fortalecer aquilo que as comunidades já vêm fazendo: a transmissão de saberes entre gerações, o uso das línguas próprias, os espaços de encontro e decisão coletiva, e as formas de relação com o território que tornam a vida possível.

Também implica seguir construindo condições para que o conhecimento não seja separado de seu contexto, nem tratado como um recurso disponível, mas entendido como parte da vida comunitária, do território e das lutas que o atravessam.

Nesse caminho, o uso de ferramentas — incluindo as tecnologias — não é neutro. Seu sentido depende de como são apropriadas, para que servem e a quem fortalecem.

Este documento também interpela quem pesquisa, colabora ou trabalha com comunidades. Não a partir de um convite abstrato, mas de uma exigência concreta: reconhecer a autoridade dos povos sobre seus conhecimentos e respeitar os tempos, decisões e limites que as comunidades estabelecem.

Este guia busca fortalecer processos que:

- Defendam a soberania dos povos indígenas sobre seus saberes, tecnologias, dados e práticas, reconhecendo seu direito de decidir sobre eles.
- Reconheçam as comunidades indígenas como sujeitas políticas chave, cuidadoras dos territórios e portadoras de conhecimentos fundamentais para a vida.
- Visibilizem seu papel como defensoras da terra e dos saberes que sustentam a vida, liderando processos de resistência frente às crises ambientais e sociais.
- Promovam alianças respeitosas e horizontais entre comunidades e organizações, baseadas no diálogo intercultural, na reciprocidade e na responsabilidade compartilhada.
- Fortaleçam práticas que assegurem a continuidade cultural, frente às pressões das mudanças climáticas, do desmatamento, das violências extrativas e das imposições externas.
- Gerem critérios claros para compartilhar o conhecimento sem que ele seja apropriado, descontextualizado ou utilizado contra os povos que o sustentam.

2 Para que serve este guia?

• **Para cuidar da palavra e dos conhecimentos das comunidades,** reconhecendo seu valor e seu direito de serem protegidos.

• **Para tomar decisões coletivas sobre o que compartilhar,** como fazê-lo, com quem e para quê.

• **Para assegurar que o conhecimento fortaleça a cultura e a vida** no território,

incluindo a floresta, a água, as sementes, os animais, os artesanatos, as línguas e as práticas próprias.

• **Para evitar o uso extrativista do conhecimento,** ou seja, quando pessoas ou organizações se apropriam de informações, imagens ou práticas sem permissão, sem respeito ou sem benefício para as comunidades.

3 Bases para proteger nossos saberes e territórios

• **Cuidado e respeito:** primeiro o território e as comunidades. Cada ação deve partir do reconhecimento e da proteção da vida em todas as suas formas.

• **Soberania dos dados:** a comunidade decide quais informações quer compartilhar. Essa decisão deve ser tomada com clareza, compreendendo bem para que os dados serão utilizados e quais podem ser seus efeitos.

• **Decisões coletivas:** os acordos são construídos em conjunto. As comunidades não são obrigadas a assinar documentos formais para participar de processos de pesquisa; existem outras formas válidas de consentimento, como registros gravados de entrevistas, visitas ou acordos.

• **É fundamental reconhecer que, a qualquer momento, as comunidades ou as pessoas podem se retirar da pesquisa** sem que isso implique consequências negativas.

• **Não ao extrativismo:** ninguém pode utilizar o conhecimento das comunidades sem sua permissão. Rejeitamos qualquer forma de apropriação indevida de saberes, territórios ou práticas.

• **Reciprocidade:** compartilhar conhecimento também implica receber algo útil em troca. Isso pode incluir formação, devolução de materiais, apoio, recursos ou outras ações acordadas coletivamente.

• **Vozes das comunidades e de suas lideranças femininas:** as experiências, os saberes e as decisões das comunidades — e, em particular, de suas lideranças femininas — são o centro e a guia de todo o processo.

• **Língua e contexto:** o conhecimento tem sentido em sua própria língua e em seu território. Não pode ser separado das formas de vida que o sustentam.

Perguntas para refletir em coletivo

Que conhecimentos queremos compartilhar e quais não? Por quê?

Quem decide sobre nossos saberes e nossa informação?

Quais condições devem ser cumpridas antes de compartilhar conhecimentos?

Como garantimos que nosso conhecimento não seja mal utilizado?

O que significa para nós o respeito e o cuidado com o conhecimento?

O que esperamos receber quando compartilhamos nossos saberes?

Que tipo de alianças queremos construir e quais não?

Como protegemos nossa língua e o sentido de nossos conhecimentos?

O que fazemos se sentimos que nosso conhecimento está sendo utilizado sem permissão?

Essas perguntas servem para: oficinas, assembleias e processos de consentimento.

4 Antes de compartilhar: controle comunitário do conhecimento (ferramenta)

Acordo comunitário para o uso do conhecimento

Nome da comunidade:

Data: -----

Lugar: -----

1. Sobre nossos saberes

A comunidade reconhece que seus conhecimentos, práticas e formas de vida são próprios e coletivos.

Ninguém pode utilizá-los sem nossa permissão.

2. Sobre as decisões

Toda decisão sobre compartilhar informações será tomada de maneira coletiva, respeitando nossos tempos, formas organizativas e autoridades.

3. Sobre o uso do conhecimento

O conhecimento compartilhado:

- Não pode ser utilizado com fins que prejudiquem a comunidade ou o território
- Não pode ser retirado de contexto
- Não pode ser apropriado por terceiros

4. Sobre o consentimento

O consentimento pode ser dado de diferentes formas (oral, gravado, comunitário).

Podemos retirar a permissão se a situação mudar.

5. Sobre a reciprocidade

Toda pessoa ou organização que acesse nossos conhecimentos deve se comprometer em:

- Devolver resultados
- Contribuir com benefícios concretos (conforme acordo, por exemplo: oficinas, materiais impressos, apoio logístico, devolução de materiais).
- Respeitar nossas decisões

6. Sobre descumprimentos

Se estes acordos não forem respeitados, a comunidade tem o direito de:

- Retirar sua participação
- Exigir a eliminação ou devolução dos dados
- Denunciar o uso indevido

Assinatura ou validação comunitária:

(Adaptar conforme formas próprias: ata, gravação, autoridades, etc.)

5 O que fazer diante de situações de risco ou uso indevido do conhecimento?

O conhecimento das comunidades deve ser respeitado e protegido. No entanto, podem ocorrer situações em que pessoas ou organizações utilizem a informação sem permissão, a retirem de contexto ou a utilizem de forma indevida.

Diante dessas situações, é importante agir de maneira coletiva e organizada.

Sinais de alerta

O que a comunidade pode fazer?

Uso de informações, imagens ou gravações sem consentimento	Reunir-se em comunidade, contatar os responsáveis e exigir que o uso seja interrompido ou que o material seja retirado
O conhecimento aparece em espaços não autorizados	Solicitar explicação e pedir a eliminação ou correção do conteúdo
Não se cumprem os acordos estabelecidos	Relembrar os acordos e definir ações coletivas (continuar, modificar ou interromper a colaboração)
Não há devolução de informações nem benefícios	Exigir a devolução dos resultados e reavaliar a relação ou aliança
Os saberes são descontextualizados ou mal interpretados	Solicitar correções e esclarecer o sentido real do conhecimento
Há exotização ou apresentação como "curiosidade"	Exigir respeito e uma representação adequada que reconheça história, território e significado
O conhecimento é vendido ou mercantilizado sem permissão	Denunciar o uso indevido, exigir a suspensão e reivindicar direitos sobre esse conhecimento
É revelada informação sensível (lugares sagrados, plantas, territórios)	Solicitar a eliminação imediata e tomar medidas para proteger essa informação
A comunidade não foi consultada ou não participou das decisões	Interromper o processo e exigir participação e consentimento coletivo
Geram-se efeitos negativos para a comunidade ou o território	Avaliar coletivamente e decidir retirar o consentimento ou a colaboração

6 Como decidimos na comunidade se compartilhar um conhecimento?

Passos para decidir em conjunto:

1. Apresentar o que se quer compartilhar

Pode ser uma entrevista, foto, áudio, desenho, história ou qualquer outro registro.

2. Conversar a partir de perguntas-chave

Para que essa informação será utilizada?

Com quem será compartilhada?

Que benefício traz para a comunidade?

Que riscos pode ter compartilhá-la?

Quem será responsável por seu uso e acompanhamento?

3. Decidir o nível de cuidado e circulação

- **Público** → Pode ser compartilhado abertamente
- **Comunitário** → Somente dentro das comunidades
- **Restrito** → Apenas autoridades ou pessoas autorizadas

4. Registrar o acordo

O consentimento pode ser registrado conforme as formas da comunidade: áudio, ata, assinatura, impressão digital ou outros meios próprios.

7 Antes de compartilhar: tomar uma decisão informada

Marque ✓ apenas se for cumprido:

- Existe consentimento claro da comunidade (oral, gravado ou escrito)? ____
- Está definido para que essa informação será utilizada? ____
- Foi acordado com quem será compartilhada? ____
- Foi decidido o nível de acesso (público, comunitário ou restrito)? ____
- Foram avaliados os possíveis riscos de compartilhar essa informação? ____
- Foram acordados benefícios ou formas de reciprocidade para a comunidade? ____
- Foi evitada a inclusão de informações sensíveis?
(lugares sagrados, plantas, territórios, práticas que devem ser resguardadas) ____
- A autoria está devidamente reconhecida?
(comunidade, mulheres, coletivo, território) ____
- A comunidade tem uma cópia do material? ____
- Existe uma pessoa ou grupo responsável pelo acompanhamento? ____

8 Quem cuida dos conhecimentos na comunidade?

O cuidado dos saberes e da informação não é tarefa de uma única pessoa. É uma responsabilidade coletiva. No entanto, é importante que a comunidade possa definir quem acompanha e dá seguimento a esses processos.

Formas de organização (podem ser adaptadas):

Cada comunidade pode decidir como organizar esse cuidado. Algumas sugestões são:

- **Conselho comunitário de saberes ou de dados**

Um grupo de pessoas escolhidas pela comunidade que acompanham decisões sobre o uso do conhecimento e da informação.

- **Lideranças e autoridades comunitárias**

Pessoas com experiência e reconhecimento que orientam e validam processos.

- **Jovens ou comunicadores comunitários**

Apoiam no registro, cuidado e uso de áudios, imagens e outros materiais.

- **Comitês ou grupos de trabalho**

Espaços criados para projetos específicos ou situações concretas.

Algo importante a lembrar: Estas pessoas não decidem sozinhas. Seu papel é acompanhar, cuidar e facilitar — as decisões são sempre coletivas.

9 Reciprocidade: compartilhar também é receber

Compartilhar conhecimentos não é um ato unilateral. Toda relação deve basear-se na reciprocidade, no respeito e no benefício mútuo.

A reciprocidade é acordada coletivamente antes de compartilhar qualquer conhecimento e deve ser cumprida.

Formas de reciprocidade (a serem definidas em cada comunidade):

A comunidade pode decidir o que é justo e útil receber. Algumas opções podem ser:

- Oficinas comunitárias em áreas prioritárias
- Materiais para escolas ou projetos territoriais
- Equipamentos básicos (gravador, computador, painel solar, etc.)
- Acesso a dados móveis ou conexão à internet
- Acompanhamento em gestões ou vínculos com instituições

Cada comunidade define o que necessita.
Não há uma única forma válida.

10 Para seguir caminhando

Este guia não oferece definições fechadas nem soluções únicas. Seu sentido está no uso que cada comunidade fizer dele, a partir de seus próprios processos, tempos e formas de organização.

Ao longo destas páginas, são propostas ferramentas para decidir, proteger e gerir o conhecimento. Mas o fundamental não está no guia, e sim nas práticas que já existem nos territórios e que lhe dão sentido.

O cuidado dos saberes não é uma tarefa externa nem pontual. É parte da vida comunitária: de como se transmite, se compartilha, se resguarda e também de como se defende frente a usos indevidos.

Que este guia possa ser utilizado, adaptado e discutido. Que sirva para apoiar processos concretos.

E que contribua, junto a muitas outras práticas, para sustentar o que já existe: formas próprias de conhecer, de decidir e de cuidar da vida no território.

Autora de la Guia

Ana María Noguera Durán

Ana María Noguera Durán é investigadora interdisciplinar. Atualmente integra o Grupo de Pesquisa em Gênero e TIC (GenTIC) da Universitat Oberta de Catalunya, onde lidera o projeto Mujeres Indígenas Interconectando Conocimientos: Cuerpos, Territorios y Tecnologías para la Vida (INDIWOMINT), financiado pelo programa europeu Horizonte Europa (Ações Marie Skłodowska-Curie, 2023).

Seu trabalho se concentra em compreender e tornar visíveis os saberes, as lutas, as estratégias de resistência e os modos de vida dos povos indígenas, especialmente na sua relação e defesa da terra e do território. Ela explora o que se conhece como ontologias relacionais: formas de compreender o mundo baseadas nas interdependências entre humanos, natureza e outros seres, a partir de perspectivas indígenas. Para isso, desenvolve pesquisas com metodologias situadas, interseccionais e decoloniais.

Ao longo da sua trajetória, foi professora universitária na Colômbia e no Brasil, e trabalhou de perto com organizações sociais — rurais e urbanas — que defendem o território e a soberania de comunidades indígenas, quilombolas e camponesas. Também possui experiência em processos de formação em artes cênicas, direitos humanos e memória, especialmente em contextos marcados pela guerra, pelo conflito armado e pela violência social.

Sua pesquisa dialoga com campos como as humanidades ambientais, os estudos de gênero, as epistemologias indígenas e os estudos do corpo e da performance, sempre buscando construir pontes entre o conhecimento acadêmico e as lutas e experiências das comunidades.

INDIWOMINT

